

Assistant: M.B. Beknazarova
“TIQXMMI” MTUning Qarshi irrigatsiya va
agrotexnologiyalar instituti
+998906387779
beknazarovamanzura357@gmail.com

Talaba: M.M. Ergashov
“TIQXMMI” MTUning Qarshi irrigatsiya va
agrotexnologiyalar instituti
+998931957402
mustafoergashovimperator@gmail.com

Suv resurslaridan samarali foydalanish: suv manbalarini optimallashtirish strategiyalari

Annotatsiya. Ushbu maqolada, suv resurslaridan samarali foydalanishni boshqarish muammolari va ularni bartaraf etish yo‘llari ko‘rsatilgan. Jumladan, suv resurslarini vaqt va xududlar bo‘yicha qayta tarqatish, yekologik barqarorlik talablarini hisobga olgan holda atrof muhit barqarorligini ta‘minlash va iqtisodiyot sohasining suv resurslariga bo‘lgan talablarini optimal ravishda qondirish, talab yetilgan miqdor va sifat bilan zarur bo‘lgan vaqtda yetkazish, suv resurslarini boshqarishni - suv resurslarining vaqt va makonda tabiiy tarqalishi hamda sifat ko‘rsatkichlarini rejimini iste‘molchilarning talablariga moslashtirish jarayoni bo‘yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: suv resurslari, suv resurslarini boshqarish, yer osti suvlari, boshqaruv usullari, boshqaruv jarayoni, boshqaruv mexanizmi, cheklangan suv resurslari, taqsimot darajasi, boshqaruv funksiyalari, ekologik sharoit, suvga bo‘lgan talab, vertikal boshqaruv.

Аннотация. В данной статье показаны проблемы управления эффективным использованием водных ресурсов и пути их преодоления. В частности, перераспределение водных ресурсов по времени и регионам, обеспечение экологической устойчивости с учетом требований экологической устойчивости и оптимальное удовлетворение потребностей отраслей экономики в водных ресурсах, обеспечение своевременного удовлетворения потребностей

в количестве и качестве, обеспечение управления водными ресурсами - естественного распределения водных ресурсов во времени и пространстве и режима показателей качества-в соответствии с требованиями потребителей. разработаны предложения по процессу адаптации.

Ключевые слова: водные ресурсы, управление водными ресурсами, подземные воды, методы управления, процесс управления, механизм управления, ограниченные водные ресурсы, уровень распределения, функции управления, условия окружающей среды, спрос на воду, вертикальное управление.

Annotation. This article shows the problems of managing the effective use of Water Resources and ways to eliminate them. In particular, proposals have been developed for the re - distribution of water resources by time and time, ensuring environmental sustainability taking into account the requirements of ecological sustainability and optimally meeting the requirements of the sectors of the economy for water resources, delivering water resources with the quantity and quality needed, managing water resources-the natural distribution of Water Resources in time.

Keywords: water resources, water resources management, groundwater, management methods, management process, management mechanism, limited water resources, distribution level, Bashkir functions, environmental conditions, water demand, vertical management.

KIRISH.

Suv resruslarini barqaror boshqarishda suvga bo'lgan iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va yekologik talablar, boshqaruvda avvaldan qo'llanib kelingan deklaratsiyalar hamda boshqarishni tashkil yetishning qat'iy tartibiga asosan barcha suv resruslarni jalb yetish, ularning shakllanish sharoitlarini yaxshilash, bir vaqtni o'zida suv resruslari bilan birga suvga bo'lgan talablarni boshqarish imkoniyatlarini kengaytirishda katta rol o'ynaydi. Suv resruslari tizimidagi murakkab o'zaro bog'liklarning barcha jihatlari o'zaro uzviy birlikda ko'rilganda muammolar nisbatan yengilroq yechiladi. Shuning uchun har bir mamlakat doirasida suv resruslarini boshqarish bilan bog'liq xarakatlarni muvofiqlashtirish, birlashtirish va bog'lash bo'yicha zaruriyat tug'iladi. Inson va tabiat o'rtasidagi raqobatni oldini olish va barqaror iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlash uchun quyidagi ishlar amalga oshirilishi zarur. Jumladan: vaziyatni, trendlar va potensialni baholash uchun: (ma'lumotlar va ularning tahlili – resruslar va yehtiyojlarni bashorat qilish uchun): ma'lumotlar va ularning tahlili – suv resruslari maxsuldorligining potensial texnik darajasiga yerishish bo'yicha tadbirlarni rejalashtirish bo'yicha: texnik baza; texnik yechimlar;

moliyaviy resurslar – boshqaruvni tashkiliy amalga oshirish bo'yicha o'xuquqiy baza o' potensial tashkiliy tuzilmalar; suv uchun to'lov tizimi, resurslar; suvning ifloslanishi; suv iste'molchilarining ishtiroki; suvni tejamkor ishlatishdan moddiy manfaatdorlik.[1]

Mamlakatimizda suv resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlash, qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirishda suvni tejaydigan texnologiyalarni keng joriy etish hamda ularni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, shuningdek, sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash bo'yicha tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda suvni tejaydigan texnologiyalar qamrab olgan maydon sug'oriladigan maydonlarning qariyb 25 foizini tashkil qilib, buning hisobiga 2022 yilda 3 mlrd. kub metr suv iqtisod qilindi hamda 830 ming gektar takroriy ekin maydonlarini sug'orishga yo'naltirildi. Prognoz ma'lumotlarga ko'ra, 2023 yil vegetatsiya davrida suv resurslari hajmi ko'p yillik me'yorga nisbatan Sirdaryo havzasida 10 - 15 foizga, Amudaryo havzasida 15 - 20 foizga kam bo'lishi kutilmoqda (Kapop, 2023).

Suv resurslari tabiiy muhitning ajralmas qismi va insonning fiziologik ehtiyojlarini qondirishning tengsiz manbasi hisoblanadi. Suv resurslaridan foydalanish insonning yashashga bo'lgan huquqining bir qismi bo'lishi bilan birga u - inson faoliyatining barcha turlari uchun zarur resursdir. Undan kommunal-maishiy maqsadlar, shaxar va qishloqlarni suv bilan ta'minlash, yenergetika, sanoat, xom ashyo olish va qator boshqa maqsadlar uchun foydalaniladi. Suvdan shuningdek, transport, harakat va yog'och oqizish, sport, tibbiyot-sog'lomlashtirish va boshqa qator maqsadlar uchun ham foydalaniladi. Suv resurslariga xos yana bir muhim jihat ularning ko'p sonli xossa va xususiyatlarga ega bo'lishi hamda ko'p sonli maqsadlar va ko'p sonli iste'molchilar tomonidan foydalaniluvchi yagona, muqobili bo'lmagan umumfoydalaniluvchi resurs yekanligi bilan bog'liqdir. Dunyodagi umumiy suv zaxiralari qariyb 1,5 milliard km³ bo'lgani holda uning 2% ga yaqin qisminigina chuchuk suvlar tashkil etadi. Insoniyat o'z ehtiyojlari uchun ishlatishi mumkin bo'lgan chuchuk suvlar resurslari esa olimlar hisoblariga ko'ra atigi 41 ming km³ ni tashkil etadi. Dunyodagi mavjud cheklangan chuchuk suv resurslari – ularning taqchilligini ortishi va sifatining yomonlashib borishi bilan ham xarakterlanadi. Dunyoda chuchuk suv taqchilligi jiddiy global muammoga aylanib ulgurdi va oqibatda tabiiy muxit holatining yomonlashuvi, tirikchilik uchun zarur vositalarning kamayishi va aholi kasallanishi holatlarini ortishiga sabab bo'lmoqda. Bugungi kunda asosiy iste'mol mahsuloti hisoblangan suvning yetishmovchiligidan dunyoning 40

dan ortiq mamlakatlarida istiqomat qiluvchi 2 milliarddan ortiqroq kishi aziyat chekmoqda.[2][3]

Suv resurslarini boshqarish tushunchasi - suv resurslarini vaqt va xududlar bo'yicha qayta tarqatish, yekologik barqarorlik talablarini hisobga olgan holda atrof muhit barqarorligini ta'minlash va iqtisodiyot sohaslarining suv resurslariga bo'lgan (tabiatning yekologik va jamiyatning iqtisodiy) talablarini optimal ravishda qondirish uchun suv resurslarini kerak bo'lgan joyga, talab yetilgan miqdor va sifat bilan zarur bo'lgan vaqtda yetkazish tushuniladi. Yana ham qisqaroq qilib, suv resurslarini boshqarishni - suv resurslarining vaqt va makonda tabiiy tarqalishi hamda sifat ko'rsatkichlarini rejimini iste'molchilarning talablariga moslashtirish jarayoni deb talqin yetilishi mumkin.

Suv resurslarini boshqarish - bu suvni imkon darajasida kerakli vaqtda va kerakli miqdorda kerakli nuqtaga yetkazishdan iborat degan sodda tushunchaga duch kelamiz. Ammo, suv resurslari hamda ularga bo'lgan talablarning shakllanishi bo'ladigan tabiiy va antropogen, tashqi va ichki omillar ta'sirlar oqibatida dunyoda shakllanayotgan tendensiyalarni inobatga oladigan bo'lsak xozirgi davrda suv resurslarini boshqarish ancha murakkab jarayondir. Shunday qilib – “Suv resurslarini boshqarish” – tabiat va jamiyatning zaruriy sifatdagi va miqdordagi suvga bo'lgan yehtiyojlarini doimiy tarzda, barcha vaqt davrlari (operativ, yillik, ko'pyillik va istiqbolli) bo'yicha ta'minlashi lozim. Boshqacha qilib aytganda suv resurslarini boshqarish suv resurslari va suvga bo'lgan talablar o'rtasidagi doimiy muvozanatni ta'minlashdan iboratdir.[4]

Adabiyotlar sharhi.

Suv resurslarini xalq xo'jaligida katta miqyosda ishlatilishi suv balansini o'zgartirdi va suv ob'ektlarini ifloslanishiga olib keldi. Insoniyat tomonidan kichik maydonlarni o'zlashtirilishi va sug'orish uchun suv olinishi yoki boshka ishlab chiqarish maqsadlari uchun kichik xajmda suv ishlatishi bilan bog'lik bo'lgan ta'sirlarni va XX asrning 50-yillaridan keyingi davrda katta maydonlarni o'zlashtirishi xamda xalk xo'jalik tarmoqlarini keng mikiyosda rivojlanishi bilan bog'liq atrof-muhitga ta'siri oqibatlarini bilan taqqoslab bo'lmaydi. Butunjahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda dunyodagi barcha kasalliklarning 80 foizi suv tufayli yoki suv orqali tarqaladi. Shunday qilib, suv resurslarini barqaror boshqarish va ulardan samarali foydalanish zaruriyatining birinchi sababi ilmiy texnik taraqqiyot, xalk xo'jaligi tarmoqlarining intensiv rivojlantirishi bo'lsa, uning ikkinchi sababi - oziq-ovqat muammosidir. Yuqorida ta'kidlangan suvga bo'lgan munosabatlarning rivojlanish tarixining ikkinchi bosqichi davrida ham suvga birinchi

bosqichidagi munosabatlarga tayangan holda “Tabiatni inson izmiga buysindirish” jarayonida qo’yilgan hatolar oqibatida planetada bugungi kunga kelib suv, tinchlik va xavfsizlik muammolarini chambarchas bog’lovchi chuchuk suv muammosi paydo bo’ldi. Bugungi kunda chuchuk suv muammosi o’zida suv, tinchlik va xavfsizlik shartlarini mujassam yetgan, nafaqat alohida mamlakatlar balki butun boshli mintaqalarning barqaror taraqqiyotini belgilab beruvchi muammoga aylandi. Shuning uchun yangi sharoitlarda umumiy va cheklangan suv resurslaridan birgalikda barqaror boshqarish, ulardan samarali foydalanish, ularga bo’lgan munosabat masalasiga munosib ye’tibor qaratish zaruriyati – o’zaro chambarchas bog’liq suv, tinchlik va xavfsizlik muammosini o’zida mujassamlashtiradi.[5][6]

Mamlakatimiz mustaqillik yillarida yer va suv resurslaridan foydalanish tizimi tubdan isloh qilindi, suv resurslaridan maqsadli va oqilona foydalanish hamda sug’oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilashning tegishli qonunchilik bazasi yaratildi va amaliyotga joriy etildi. Buning natijasida suvdan limit bo’yicha foydalanishga o’tilganidan sungi 17 yil davomida bir gektar hisobiga suv olish va sug’orish suvini yo’qotish hajmi kamaydi (АМИРОВ, 2019).

Suv resurslarini boshqarish tushunchasi ostida suv resurslarini vaqt va hududlar bo’yicha qayta tarqatish, ekologik barqarorlik talablarini hisobga olgan holda atrofmuhit barqarorligini ta’minlash va iqtisodiyot sohalarining suv resurslariga bo’lgan talablarini optimal ravishda qondirish uchun suv resurslarini kerak bo’lgan joyga, talab etilgan miqdor va sifat bilan zarur bo’lgan vaqtda yetkazish tushuniladi. Yana ham qisqaroq qilib, suv resurslarini boshqarishni suv resurslarining vaqt va makonda tabiiy tarqalishi hamda sifat ko’rsatkichlari rejimini iste’molchilarning talablariga moslashtirish jarayoni deb talqin etilishi mumkin (Шохўжаева, 2021).

Suv hayotning barcha jabhalari uchun zaruriy vositadir. Insonning asosiy ehtiyojlarini qondirish, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni ta’minlash, shuningdek, ekotizimlarning yaxlitligi va saqlanib qolishi uchun hayotiy ahamiyatga ega bo’lgan asosiy resurs hisoblanadi. Suv ijtimoiy- iqtisodiy jarayonlarda ishlab chiqarish va iste’mol bilan bog’liq faoliyat uchun birlamchi moddiy resurs sifatida qaraladi. Shuning uchun barcha mamlakatlarda suv resurslarini tejash va ulardan oqilona foydalanish mamlakat iqtisodiy islohotlarining doimo markaziy o’rnida turadi (Axmedov, 2023).

Zhaoyang Yang va boshqalarning tadqiqotlarida esa, suv resurslarining o’tkazish qobiliyati (water resources carrying capacity-WRCC) konsepsiyasi bo’yicha jiddiy tadqiqotlar olib borildi. Ushbu tadqiqotda analitik ierarxiya jarayoni (analytic hierarchy process-AHP) va tizim dinamikasi (SD) modellari asosida suv

resurslarining o'tkazish qobiliyatining simulatsiya modeli yaratilgan. Mazkur simulatsiya modeli asosida suv resurslarini mamlakat hududlari bo'yicha samarali taqsimlash bo'yicha 5 ta ssenariydagi variantlar taklif etiladi (Yang, 2019).

Umuman suv resruslarini boshqarish bo'yicha barcha harakatlar mamlakat miqyosida va havza darajasida barcha gidrografik birliklar doirasida muvofiqlashtirilishi lozim. Aynan shunday tizim Ispaniyada (1926 yildan), Fransiyada, Gollandiyada va dunyoning boshqa qator rivojlangan mamlakatlarida mavjud. Bunday tizim 1926 yildan Markaziy Osiyoda Zarafshon daryosi xavzasida xam mavjud yedi. Ammo yaqin o'tgan davrda mazkur tizim o'zgartirilib, oxir oqibat ma'muriy xududiy viloyat tizimiga aylantirilgan yedi. Keyingi davrda esa mintaqa mamlakatlarida asta sekin gidrografik havzaviy tamoyilga o'tish tendensiyasi kuzatilmoqda.[7]

Suv bilan bog'liq yeng asosiy muammo - mavjud cheklangan suv resurslarining tobora oshib borayotgan talablarga mos kelmasligi bilan bog'liqdir. Dunyoda suv xo'jalik muammolarining asosiy kelib chiqish sabablarini:

1. Planetada chuchuk suv zaxiralarini o'ta chegaralangan miqdorda yekanligi.

2. Chegaralangan chuchuk suv resurslarining qitalar bo'yicha xududiy jihatdan o'ta notekis

tarkalganligi (buning oqibatida sersuv va kamsuv mintaqalar hosil bo'lishi).

3. Mavjud, chegaralangan, chuchuk suv resurslardan noto'g'ri foydalanish oqibatida (antropogen omillar) ularning ifloslanishi, ya'ni yaroqli holatdan yaroqsiz holatga o'tib qolishi bilan izohlash mumkin.

Suv resurslaridan bir vaqtda millionlab iste'molchilar o'zlarining turli tuman yehtiyoblari uchun foydalanadilar. Suvning turli foydali xossa va xususiyatlaridan foydalanishda nafaqat kishilik jamiyatining iqtisodiy va atrof-muhit barqarorligi uchun zarur bo'lgan yekologik yehtiyoblari o'rtasida, balqi alohida iste'molchilar va hatto mamlakatlar manfaatlari o'rtasida ziddiyatlar yuzaga keladi. Ziddiyatlar suvning miqdori, sifati yoki rejimi (suvning kerakli miqdorda va zarur sifat ko'rsatkichlarida mavjud bo'lish vaqti va muddati) ko'rsatkichlari bo'yicha yuzaga kelishi mumkin. Tarix bunday ziddiyatlarning juda ko'plariga shohid bo'lgan.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Suv resurslari tanqisligi esa suvga bo'lgan talab ortib borgan sari keskinlashib borishi tabiiy. Suv bilan bog'liq munosabatlarning rivojlanish ta'rixiga ye'tibor qaratilsa uning asosan ikki davrni o'z ichiga olganligini ko'rish mumkin. Ularning birinchisi taxminan XX asrning o'rtalarigacha bo'lgan davrni o'z chiga oladi. Bu davr

asosan mavjud suv resurslariga nisbatan ularga bo'lgan yehtiyojni kamligi (aholi soni kam – 2.5 mlrd. kishi, iqtisodiyot rivojlanmagan), insoniyatda faqat o'sha davrgagina to'g'ri keluvchi “suv resurslari cheksiz, u tugallanmas tabiiy resurs, bu xudoning insonlarga in'omi, undan xoxlagancha foydalanish mumkin, u tugamaydi, daryo suvini olib ishlatish uning miqdoriga ta'sir yetmaydi, suvni sifati xam o'zgarmaydi, chunki u yetti marotaba dumalasa yana toza bulib koladi” degan noto'g'ri (yoki aynan o'sha, suv resurslari suvga bo'lgan talablar miqdoridan ancha katta bo'lgan davr uchungina to'g'ri) fikr yoki tushuncha odamlar ongidan o'rin olishiga asos bo'lgan edi. Suv bilan bog'liq munosabatlarni rivojlanish tarixining ikkinchi bosqichi esa XX asrning o'rtalarida, ya'ni ikkinchi jaxon urushidan so'ng tinch xayotni boshlanishi, katta-katta maydonlarni o'zlashtirilishi, sanoatni rivojlanishi, aholi sonini keskin oshib borishi natijasida suv resurslariga bo'lgan talabning keskin ortishi bilan xarakterlanadi. Mavjud suv resurslari deyarli to'liq o'zlashtirilib, yendi kelajakni kaysi suv resurslari hisobiga ta'minlanadi degan savol kun tartibiga kirib kela boshladi.[8]

Markaziy Osiyoning umumiy cheklangan suvlari masalasiga o'tsak avvalo ta'kidlash lozimki Orol dengizi havzasi deb nomlanuvchi bizning mintaqamiz aynan chuchuk suv resurslarining qitalar bo'yicha xududiy jihatdan o'ta notekis tarkalishi (tabiiy omil) oqibatida shakllangan cheklangan suv resurslariga ega berk havza hisoblanadi. Orol dengizi havzasining suv resurslari tabiiy holda shakllanadigan va qayta tiklanib turadigan yer usti va yer osti suv resurslari xamda qaytariladigan suvlardan tashkil topgan. Orol dengizi xavzasining umumiy o'rtacha ko'p yillik suv oqimi 115.6 km³ ni tashkil etadi, shu jumladan Amudaryo buyicha - 78.5 km³ va Sirdaryo bo'yicha

Ayni paytda O'zbekistonda 55 sun'iy suv ombori tashkil yetilgan. Shuning 30 tasi Amudaryo havzasida, 25 tasi Sirdaryo havzasida joylashgan . Suv omborlari hajmi va to'plangan suv miqdori bo'yicha tabiiy suv havzalaridan ancha katta. Amudaryo va Sirdaryo oqimini boshqarishga doir asosiy o'zanli suv omborlari O'zbekiston tashqarisida joylashgan. Andijon, Tuyamo'yin va Janubiy Surxondaryodagi suv omborlari bundan mustasno (1-jadval). Ushbu suv omborlarining hammasini tizimi irrigatsiya-yenergetika tartibida ishlash uchun loyihalashtirilgan. Hozirgi paytda Amudaryo havzasidagi oqim faqat mavsumiy boshqarilmoqda (Nurek suv omborining to'liq sig'imi 10,5 km³, Tuyamo'yin omborining sig'imi 7,3 km³).

1-jadval

Amudaryo va Sirdaryo havzalaridagi o'zanli suv omborlar

Suv ombori	Foydali sig'im hajmi mln. m ³	Daryolar
Amudaryo suv havzasi		
Nurek	4500	Vaxsh
Tuyamo'yin	4500	Amudaryo
Janubiy Surxondaryo	700	Surxondaryo
Sirdaryo suv havzasi		
To'xtag'ul	14000	Norin
Chordara	4700	Sirdaryo
Qayroq qum	2500	Sirdaryo
Andijon	1750	Qoradaryo

Sirdaryo oqimi To'xtag'ul suv omborining irrigatsiya-yenergetika tartibida ishlash sharti bilan 34 km³ miqdorda belgilangan. Daryoning Tojikiston hududidagi o'rta oqimida joylashgan Qayroqqum omborining ishchi sig'imi 2,5 km³ ni tashkil etadi. 4,7 km³ foydali sig'imga ega Chordara suv ombori Qozog'iston Respublikasi yetagidagi suvdan foydalanuvchilar uchun irrigatsiya tartibida ishlaydi.

1-rasm. Suv resurslarini boshqarishda qaror qabul qilishga ta'sir etuvchi omillar va ularning bog'liqligi

Suv resurslarini (taklifni) boshqarish – vazifasi institutsionalga nisbatan ko'proq injenerlik masalasi hisoblanadi. Suv resurslarini boshqarish – suv xo'jaligi infratuzilmasini (to'g'onlar, suv omborlari, kanallar, kollektorlar va boshq.) yaratish va modernizatsiya qilishga ko'proq urg'u beriladigan tuzilmaviy (texnik) yondashuv

bilan xarakterlanadi. Suv xo'jaligi rivojining dastlabki bosqichlarida iqtisodiy tizimning turidan qat'iy nazar odatda ko'proq suv resurslarini boshqarishga urg'u beriladi.

Suvga bo'lgan talabni boshqarish – vazifasi nisbatan ko'proq institutsional masala hisoblanadi. Suvga bo'lgan talabni boshqarish faoliyati maqsadga erishishning nostrukturaviy, ya'ni texnik ob'ektlarga emas balki inson komponentiga vositalariga tayanishi bilan xarakterlanadi. Suvga bo'lgan talabni boshqarish - bir tomondan suvga bo'lgan talabni shakllantirishda ishtirok yetuvchi (fermer va dehqon xo'jaliklari, tomorqa egalari va boshqa suv iste'molchilar) va ikkinchi tomondan suv resurslarini boshqarishda ishtirok yetuvchi (suv xo'jaligi tashkilotlari xodimlari) odamlarga tayanadi.

Suv resurslarini boshqarish tizimi yelementlari: Maqsadlar - suv resurslarini boshqarishda maqsadlarni garchi odamlar shakllantirsa ham, ularning asosida ob'ektiv shartlar bo'lishi kerak. Suv resurslarini boshqarish amaliyotida iqtisodiy, ijtimoiy, ekologik va boshqa maksadlar yotadi. Ko'pincha bir maksadning o'zi kompleks bo'ladi. Funktsiyalar - murakkab ishlab chiqarishda Suv resurslarini boshqarishni alohida bo'limlar - funktsiyalarga ajratishga to'g'ri keladi. Tuzilma - suv resurslarini boshqarishning alohida funktsiyalarini bo'lim, qismlar yoki boshqarishning alohida organlariga birlashgan odamlar bajarishi mumkin, ya'ni boshqaruv tuzilmalari tashkil etiladi.[9]

XULOSA

Suv resurslarini boshqarish bo'yicha qarorlar qabul qilishda quyidagilarni hisobga olish zarur: resurslar mavjud bo'lgan hududlar ularni iste'mol qilish hududlari bilan mos kelmaydi; turli iste'molchilarning suvga bo'lgan extiyojlari turli vaqt intervallariga ega ekanligi bilan xarakterlanadi (masalan sug'orish va energetika; rekreatsiya va baliqchilik va b.); suv sifatining yomonlashuvi moxiyatan jamiyat uchun yaroqli suvning miqdorini keskin kamayib ketishiga olib keladi.

Suv resurslari - boshqaruvning alohida mahsulidir, chunki uning hamma yerga kirib borish xususiyatlari, undagi har qanday o'zgarishlar va ta'sirlarni o'zaro bog'liq bo'lgan turli muhitlarda tarqaluvchan qilib qo'yadi. Sanoat va qishloq xo'jaligining intensiv taraqqiy yetishi, aholi sonining o'sishi, yangi xududlarning o'zlashtirilishi va shu jarayonlar bilan bog'liq bo'lgan suv iste'molining keskin ortishi suv resurslarining gidrologik tartibi va holatiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun bugungi kunda o'tkazilayotgan tadbirlar ko'pgina xalq xo'jaligidagi sohalarning kelajakda rivojlanish tendensiyalarini belgilab beradi. Suv xo'jaligida uzoq kelajakka mo'ljallangan siyosatning asosiy vositasi – bu istiqbolli bashoratlardir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Axmedov S.N. (2023) O‘zbekistonda suv resurslaridan samarali foydalanishni iqtisodiy boshqarish metodologiyasini takomillashtirish. 08.00.13 – Menejment. Iqtisodiyot fanlari doktori (Doctor of Science) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiyasi. -50 bet.
2. Коржов В.И. (2006) Информационно-технологическое обеспечение водопользования на оросительных системах: монография. Ростов н/Д: Изд-во журн. «Изв. Вузов. Сев. -Кавк.регион». - Б.9
3. Saidov Mash'al Samadovich, Hasanov Abdumukhtar Azizalievich Institutional Characteristics of the Regulation of Natural Monopoly Fields // International Journal of Business Diplomacy and Economy. ISSN: 2833-7468 Volume 2 No 3 March-2023. <https://interpublishing.com/index.php/ijbde/article/view/1333/1141>
4. Saidov Mashal Samadovich, Vafoeva Zarnigor. Features of Strategic Alliances in the Global Economy // American journal of economics and business management. ISSN: 2576-5973 Vol. 6, No. 1, 2023. file:///C:/Users/user/Downloads/1896-Article%20Text-3399-3664-10-20230121.pdf
5. Sidov Mashal Samadovich, Shodmonov Beknur Olimjonovich. Organization of Control and Evaluation of Effectiveness in International Companies // American journal of economics and business management ISSN: 2576-5973 Vol. 6, No. 1, 2023. file:///C:/Users/user/Downloads/1898-Article%20Text-3401-3666-10-20230121.pdf
6. Yang Z. et al. (2019) Comprehensive evaluation and scenario simulation for the water resources carrying capacity in Xi'an city, China // Journal of environmental management. –Т., 230. – С. 221-233.
7. Амиров Л.Ф. (2019) Ўзбекистон Республикасида ер ва сув ресурсларидан фойдаланишни бошқариш // “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” Ilmiy elektron jurnali. № 5, sentyabr-oktyabr.
8. Қарор (2023) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 1 апрелдаги “Сув ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш бўйича кечиктириб бўлмайдиган чора- тадбирлар тўғрисида” ПҚ-107 сонли қарори. <https://lex.uz/docs/6420836>
9. Пулатов Я.Э. (2004) Реализация принципов интегрированного управления водными ресурсами в странах Центральной Азии и Кавказа. ГВП ЦАК. - Алматы, - Б.90-104.